

Bernhard WOYTEK*

Trajan dans les collections de la BnF

Compte-rendu de / Review article of Paul-André BESOMBES, *Monnaies de l'Empire romain IV. Trajan (98-117 après J.-C.)*. Paris, Strasbourg (BnF – Poinson Numismatique) 2008. 140 p., planches en couleur A-P, planches noir et blanc 1-57 et I-II. ISBN BnF 978-2-7177-2392-2 ; ISBN Poinson Numismatique 978-2-9517-5802-5.

I

Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France (BnF) possède l'une des cinq ou six plus riches collections publiques de monnaies romaines au monde. Actuellement, parmi les détenteurs de ces collections, seule la BnF publie un catalogue imprimé de son fonds impérial. Le fameux *British Museum Catalogue (BMC)* des monnaies de l'Empire romain d'Auguste jusqu'au règne de Balbin et Pupien (238 ap. J.-C.) a été publié de 1923 à 1962 en six volumes, le projet a ensuite été abandonné, *a priori* définitivement – en tout cas sous cette forme. L'*American Numismatic Society* de New York et le *Münzkabinett* des *Staatliche Museen* de Berlin ont, pour leur part, opté pour une publication de leurs collections respectives, non sous forme papier mais sous forme électronique sur Internet. Leurs projets sont cependant très différents : la banque de données de l'ANS, qui comprend toute sa collection – des monnaies grecques archaïques à celles de l'époque moderne, en incluant les émissions impériales romaines – est pour l'essentiel dépourvue d'images <<http://www.numismatics.org/Collections/CollectionDatabase>>. Le très beau « catalogue interactif » de Berlin, quant à lui, ne comprend jusqu'ici qu'une petite partie de la collection : à ce jour (en janvier 2009) environ 2000 monnaies romaines républicaines et impériales <<http://www.smb.museum/ikmk/>>. D'autre part, la publication des énormes fonds romains du *Münzkabinett* du *Kunsthistorisches Museum* de Vienne et du Musée de l'Ermitage de St. Pétersbourg, n'a pas encore commencé – ni sous forme papier, ni sous forme numérisée.

Il faut donc saluer chaudement l'effort de la BnF qui poursuit avec le *Catalogue des monnaies de l'Empire romain* la mise à disposition d'une série de publications numismatiques « à la manière traditionnelle ». Avec ce volume, le numéro IV de la série – originellement annoncé pour l'année 2003 – et le cinquième tome à paraître, le deuxième siècle est finalement abordé. Depuis le catalogue de Jean-Baptiste Giard sur le monnayage d'Auguste, ouvrage de référence indis-

* Numismatische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Postgasse 7/1/1, 1010 Wien. L'auteur remercie vivement Katia Juhel et Paul-Francis Jacquier d'avoir bien voulu relire cet article et en corriger le français.

pensable pour cet empereur, publié en 1976 (et dont on est déjà à la troisième édition, augmentée et mise à jour), c'est le premier volume du *BNCMER* à être consacré exclusivement au numéraire d'un seul souverain. Il s'agit d'un choix bienvenu si l'on tient compte de la quantité des monnaies émises lors du règne de Trajan, de la diversité typologique de son monnayage impérial et aussi des nombreux problèmes – essentiellement chronologiques – qui y sont liés. L'auteur qui a relevé ce défi, Paul-André Besombes, travaille depuis des années au monnayage de l'empereur : il a également participé à la publication du fonds de Trajan de la Bibliothèque Municipale d'Étude et d'Information de Grenoble¹.

Le nouveau catalogue est divisé en cinq parties principales : dans l'« Introduction » (p. 9-30), l'auteur explique sa méthode de classement des émissions (surtout pour la période plus délicate, celle du cinquième consulat), discute les résultats des analyses métallurgiques d'*aurei* et de deniers de la collection² et examine, sans ordre particulier, quelques-uns des problèmes les plus importants du monnayage de Trajan : les médaillons, la datation des deniers et *aurei* restitués, et la question des ateliers. Suit une « Bibliographie » très concise (p. 31-33) – on y remarquera, *inter alia*, l'absence d'un des catalogues les plus répandus pour le monnayage impérial, celui de Glasgow³ –, puis le « Catalogue » (p. 36-123). Il comprend 1055 monnaies, presque autant que la collection de Londres (le *BMC* recense pour Trajan 1109 pièces), leur description et les données techniques. En plus du monnayage impérial proprement dit, ont été inclus deux monnaies en argent bilingues frappées pour Césarée de Cappadoce, les monnaies de bronze frappées à Rome pour la Syrie, les cistophores, les imitations anciennes et les faux modernes. Dans les notes, apparaît pour chaque pièce le vieux numéro d'inventaire (et quelquefois la provenance), ainsi que des références à Cohen, *RIC*, Strack et, dans certains cas, *BMC*, ou à d'autres ouvrages scientifiques ou catalogues de vente ; l'auteur ajoute aussi parfois des observations caractérisques. Le volume se conclut par des « Tables alphabétiques » (p. 127-140) et des planches : 16 en couleurs, avec des agrandissements spectaculaires de monnaies dans un état de conservation exceptionnel, puis 57 en noir et blanc avec les illustrations de toutes les monnaies du catalogue, et deux planches supplémentaires, pour les monnaies de comparaison. Comme il est d'usage pour les volumes *BNCMER* la quasi-totalité des illustrations a été réalisée d'après des moulages, ce qui comporte beaucoup d'avantages, mais également quelques inconvénients : en effet, bien que les moulages soient, en général, d'une qualité

1. B. RÉMY, P.-A. BESOMBES, C. DELATTRE, M. AMANDRY, *Grenoble, Bibliothèque Municipale d'Étude et d'Information. Catalogue des monnaies. II : Monnaies romaines. Monnaies impériales romaines 4. Trajan*, Milan, 2001 (Materiali Studi Ricerche 22).

2. Les analyses ont été réalisées pour cette publication par Jean-Noël Barrandon (†) au Centre Ernest Babelon du CNRS à Orléans.

3. A. S. ROBERTSON, *Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, University of Glasgow. Vol. 2 : Trajan to Commodus*, Londres, Glasgow, New York 1971. Ce catalogue n'est pas cité non plus à la p. 6 (Abréviations).

supérieure, les illustrations apparaissent, dans un certain nombre de cas, un peu plates. Surtout, pour les études caractérisques, le spécialiste préférerait quelquefois voir les surfaces originales des monnaies sur des photographies directes digitales pour pouvoir déterminer avec confiance l'identité des coins. Nonobstant ces remarques, il faut souligner que les planches de ce volume sont, somme toute, excellentes.

II

L'importance capitale de ce volume réside principalement dans la qualité exceptionnelle de la collection du Cabinet parisien pour le monnayage du Haut-Empire romain. La collection de Londres n'étant pas complètement illustrée dans le *BMC*, le *BNCMER IV* fournit la plus exhaustive documentation photographique des monnaies impériales de Trajan publiée jusqu'ici. L'origine des monnaies du Cabinet parisien ayant beaucoup varié au cours des siècles, il ne peut guère être question de dresser ici une liste des collections d'où elles proviennent⁴. Qu'il me soit cependant permis de faire remarquer qu'un bon nombre des plus importantes pièces de Trajan du fonds parisien provient des grandes collections des ^{xvii}e et ^{xviii}e s., comme celle de la reine Christine de Suède (1626-1689) ou celle de Joseph Pellerin (1684-1782), ou encore de la mystérieuse collection princière italienne du ^{xvi}e s. qui utilisait un petit aigle déployé comme « contremarque » : l'identité de son propriétaire, un Gonzague ou un Este, reste incertaine⁵. Dans cette perspective, il paraît significatif que quelques-unes des monnaies provenant de ces trois collections aient été choisies, entre autres, pour les planches en couleurs de ce volume : parmi ces pièces, il y a deux très beaux sesterces avec l'« aquileta » (planche E), un *dupondius* ALIM ITAL unique du cinquième consulat représentant l'empereur assis à gauche devant une femme et deux enfants (n° 594, planche H) et une monnaie de bronze, unique elle aussi, à légende latine, frappée pour la Syrie, avec le seul SC (dans une couronne) au revers (n° 949, planche O). Cette dernière pièce porte les lettres « Pell » à l'encre noire au revers, abréviation qu'on voit fréquemment sur les monnaies du Cabinet parisien et qui caractérise les pièces de Pellerin⁶,

4. Sur l'histoire de la collection de la BnF, et sur les acquisitions les plus notables, voir J.-B. GIARD, *Monnaies de l'Empire Romain I : Auguste*, Paris, Strasbourg, 2001³, p. XV-XVI.

5. Voir les deux contributions de B. SIMONETTA, R. RIVA, « Aquileta » Estense o « Aquileta » Gonzaga?, *NAC*, 8, 1979, p. 359-373 et Ancora sull'Aquileta Gonzaga e non Este, *NAC*, 12, 1983, p. 333-342 ; *contra* C. POGGI, La collezione numismatica di Alfonso II d'Este: una attribuzione delle monete recanti la cosiddetta « aquileta estense o gonzaga », dans J. DOBRINIĆ éd., *Proceedings of the 3rd International Numismatic Congress in Croatia, October 11th-14th, 2001*, Pula, 2002, p. 189-200. P.-A. Besombes pense aux Gonzague (p. 60), tandis que J.-B. Giard (*BNCMER I*, p. XV, note 1) avait soutenu l'attribution aux Este.

6. La signature, peu marquée, a échappé à l'auteur et la provenance de cette monnaie n'est pas mentionnée dans le catalogue (p. 114).

tandis que le *dupondius* n° 594 appartenait, autrefois, à la reine Christine et porte la signature RC à l'encre, au revers.

Hormis ces pièces exceptionnelles, la collection dans son ensemble comprend plusieurs éléments remarquables et beaucoup de monnaies uniques. On citera notamment le n° 27 (sesterce, rev. *decursio* – l'empereur à cheval, avec un cavalier et un soldat), le n° 147 (sesterce, rev. Trajan et sénateur avec un globe), le n° 191 (*aureus*, rev. l'Abondance à gauche, renversant sa corne) et le n° 425 (*aureus*, rev. Némésis). Parmi les types les plus rares, dont je ne connais que deux ou trois exemplaires respectivement, il faut citer le *dupondius* n° 150 (COS III, Rome assise à gauche), le *dupondius* n° 593 (Trajan sacrifiant), l'as COS V DES VI n° 654 (ARAB ADQVIS), l'*aureus* n° 694 (bustes de Nerva, regardant à gauche, et de Trajan père), le *semis* n° 729 (Iouve ; légende de droit avec COS VI) et le sesterce n° 842 (REX PARTHVS).

Les séries des monnaies d'or romaines du Cabinet parisien sont, on le sait, remarquables, et cela vaut également pour Trajan. Les médaillons et les sesterces frappés sur flans de médaillons⁷ sont une nouvelle preuve de l'importance de la collection, voir les n° 72, 161, 306, 514, 647–649 (ce dernier médaillon, avec la tête de Jupiter Ammon au revers, ex-Pellerin), 841 et 923 du catalogue. Une des pièces les plus importantes est le médaillon de (probablement) huit deniers, pesant 24,43 g, avec *Fortuna Redux* assise à gauche au revers ; il s'agit du troisième médaillon en argent connu dans le monnayage de Trajan, la pièce provient de la vente Leu 72 et fut acquise par la BnF en 1998. Ce dernier cas illustre parfaitement l'une des caractéristiques de cette collection : son enrichissement systématique – et judicieux – en monnaies rares, voire même uniques, au cours des vingt dernières années. À ce sujet, on ajoutera que, parmi les monnaies déjà citées, l'*aureus* avec Némésis au revers, le *dupondius* n° 150 (Rome) et l'as n° 654 (COS V DES VI) sont des acquisitions récentes, ainsi, entre autres, qu'un magnifique sesterce avec la personnification d'*Ops* au revers (n° 542 : l'identification traditionnelle avec la Sécurité n'est pas correcte⁸).

Finalement, on peut juger de la richesse du Cabinet parisien en monnaies de Trajan par le nombre de monnaies de restitution qui y sont conservées. Cette partie du catalogue ne comprend pas moins de 37 numéros (nos 474-510), dont deux pièces uniques (nos 487 et 505⁹). Cela représente une quantité considérable, bien qu'il soit nécessaire d'en retirer le n° 503, un denier de Jules César avec

7. Je consacrerai prochainement une étude spécialisée à ces pièces.

8. F. SCHMIDT-DICK, *Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Erster Band: Weibliche Darstellungen*, Vienne, 2002, planche 33, type f5A/04. La pièce, acquise en 2003 chez P.-F. Jacquier, est unique avec le buste de l'empereur avec égide à gauche.

9. Les informations données dans la note à ce dernier numéro, un denier restitué de Q. Cornificius – « Identité de coins avec BMC 693. BMC 693, RIC 811 » – ne sont pas correctes ; ces deux références s'appliquent au denier BNCMER n° 508 (MAG PIVS IMP ITER).

Enée au revers : les pièces issues de cette paire de coins sont à juste titre évaluées comme fausses par H. Komnick¹⁰.

III

L'aspect le plus intéressant de l'introduction de ce livre est sans doute la présentation de nouvelles données issues d'analyses métallurgiques, qui ont été réalisées avec une méthode non destructive (LA-ICP-MS) : 46 deniers de Trajan et deux deniers de Nerva ont été analysés (p. 24), ainsi que sept *aurei* de Trajan (p. 30), tous appartenant à la collection parisienne. L'or des *aurei* est très pur – entre 99,9 % et 99,3 % –, tandis qu'on a pu constater une baisse du titre significative pour les deniers, en 100 ap. J.-C., date à laquelle le taux de cuivre dans l'alliage fut augmenté sensiblement jusqu'à atteindre environ 18 %. Sous Nerva et au tout début du règne de Trajan, le titre du denier était encore de 90 % d'argent (ou légèrement inférieur)¹¹. Ceci signifie que la reconstruction du développement de l'alliage du denier de Trajan présentée en 1977 par D. R. Walker dans une étude – hélas ! – devenue classique est erronée puisque ce dernier avait daté la baisse du titre de la période de 104 à 107 ap. J.-C.¹². Ces résultats incorrects sont dûs à la méthode utilisée par Walker, la fluorescence X à la surface des monnaies.

Les données obtenues par les analyses françaises confirment donc pleinement les résultats d'un projet de recherche analogue conduit à Vienne, qui ont fait l'objet de plusieurs publications en 2007¹³. C'est à la veille de la première guerre dacique que la réforme de Trajan fut conduite, et non lors du cinquième consulat. La convergence des données est très importante du point de vue méthodologique, car la stratégie d'analyse choisie à Vienne était tout à fait différente : l'étude n'a pas porté sur des monnaies d'une collection publique, mais sur 68 monnaies d'argent de Trajan et trois deniers de Nerva acquis sur le marché pour le projet. Ces monnaies ont été analysées par μ -XRF, non pas à la surface, mais au cœur du métal, les pièces ayant été sectionnées avant l'analyse. Les résultats des analyses viennoises sont complétés par ceux publiés dans le volume IV du *BNCMER* à ceci près que parmi les sept deniers « parisiens » de l'an 100 analysés, quatre présentent encore le « vieux » taux d'argent de 90 %

10. H. KOMNICK, *Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation*, Berlin, New York, 2001, p. 122 et 244.

11. Pour ces résultats, voir p. 23-24. Il est donc un peu surprenant de lire p. 10 du livre : « affaiblissement du titre du denier au milieu » [sic !] du règne de Trajan.

12. D. R. WALKER, *The Metrology of the Roman Silver Coinage. Part II : from Nerva to Commodus*, Oxford, 1977 (BAR Supplementary Series 22), p. 46 et 55-57.

13. B. WOYTEK, K. UHLIR *et alii*, The Denarius under Trajan: New Metallurgical Analyses, *NC 167* (2007), p. 147-163. Voir aussi la contribution des mêmes auteurs : Metallanalytische Forschungen zur Denarprägung Kaiser Traians (98-117 n. Chr.), *Technologische Studien 4* (2007), p. 68-101.

environ, alors que les quatre deniers de l'an 100 analysés dans le projet viennois contiennent tous moins de 80 % d'argent. La réduction du titre a certes pu être effectuée au cours de l'année en question, mais nos analyses – qui ont donné des résultats un peu plus cohérents que ceux publiés ici – ont montré qu'il fallait généralement toujours se méfier des taux d'argent élevés. En effet, l'étude d'images SEM de sections transversales de deniers de Trajan nous a enseigné¹⁴ qu'il peut y avoir des zones de concentration d'argent non seulement à la surface des monnaies, mais également au centre, ce qui influence naturellement les résultats des analyses.

En ce qui concerne une série d'autres questions générales liées au monnayage de Trajan traitées dans l'introduction, je me vois contraint d'exprimer mes réserves vis-à-vis des positions de P.-A. Besombes. En premier lieu, sur la question des ateliers : l'auteur a « isolé quatre deniers dont le style » lui a semblé particulier (p. 27) et émet l'hypothèse que ces monnaies, qui datent de 112-114 ap. J.-C. (n^{os} 968-971), puissent être attribuées à un atelier oriental non déterminé, bien que l'analyse métallique n'ait pas relevé de différence de titre entre ces monnaies et les deniers de l'atelier de la capitale. Cette hypothèse ne me semble guère fondée, car ces quatre deniers ne se détachent pas du tout stylistiquement de la masse des monnaies. Il n'y a pas à ma connaissance d'indice suggérant que le monnayage impérial de Trajan ait été produit par plus d'un atelier, et celui-ci était sans doute la *moneta* de Rome, sur le *mons Caelius*. Comme cela a été établi récemment, cet atelier monétaire était également responsable de la production de beaucoup de monnayages provinciaux¹⁵ : l'attribution des cistophores de Trajan (n^{os} 962-967 du *BNCMER IV*, p. 115) à un atelier d'Asie (Éphèse) n'apparaît donc guère convaincante, d'autant plus qu'Ian Carradice et T. V. Buttrey ont dernièrement démontré que les cistophores de Domitien sont originaires de Rome eux aussi¹⁶.

D'autre part, la datation des monnaies de restitution envisagée par Besombes, 105-107 ou 108-111 ap. J.-C. (p. 72), ne me semble pas correcte. Il est vrai, comme le souligne justement l'auteur (p. 23, note 68), que l'argument utilisé par H. Komnick à l'appui de sa datation de la série en 112-114 ap. J.-C. n'est pas recevable. Cependant, il me semble beaucoup plus logique de dater cette série du début du sixième consulat plutôt que du cinquième, *inter alia* pour des considérations typologiques, en partie déjà établies par Paul Strack¹⁷.

14. NC 2007, planche 27 et discussion p. 152.

15. K. BUTCHER, *Coinage in Roman Syria. Northern Syria, 64 BC – AD 253*, Londres, 2004 (RNS SP 34), p. 85-86.

16. I. A. CARRADICE, T. V. BUTTREY, *The Roman Imperial Coinage. Vol. 2 – Part 1. Second fully revised edition. From AD 69 – 96. Vespasian to Domitian*, Londres, 2007, p. 257.

17. P. L. STRACK, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I : Die Reichsprägung zur Zeit des Traian*, Stuttgart, 1931, p. 42-43, note 84.

IV

Traditionnellement, le classement des monnaies du cinquième consulat de l'empereur (103-111 ap. J.-C.) pose beaucoup de problèmes – souvent considérés comme insolubles – aux numismates. Pendant cette période, la titulature de Trajan sur les monnaies n'a subi que peu de changements : on peut isoler les émissions de l'an 103, quand la *tribunicia potestas* fut numérotée sur les monnaies impériales pour la dernière fois lors du règne de ce souverain¹⁸ et les émissions de la fin de l'an 111, quand COS V DES VI apparut dans la titulature¹⁹ ; pour le reste, les légendes nous offrent peu de points de repère chronologiques. Il y a une masse énorme de monnaies divisionnaires d'orichalque et de cuivre – sesterces, *dupondii* et *asses* – portant les légendes IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P / SPQR OPTIMO PRINCIPI, et deux classes de monnaies d'or et d'argent. La première porte des légendes semblables à celles du monnayage de bronze, IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P / SPQR OPTIMO PRINCIPI, tandis que la seconde en présente une version plus succincte : IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P / COS V P P SPQR OPTIMO PRINC.

En ce qui concerne le métal précieux, P. A. Besombes pense qu'il y avait « concomitance dans l'emploi de ces deux légendes et non succession dans le temps » (p. 17). En outre, il reprend une idée discutée par Harold Mattingly dans le *BMC*²⁰, constatant « l'ouverture, en 105, d'une seconde officine frappant l'or et l'argent » (p. 17). De ces deux officines hypothétiques, chacune aurait frappé l'une des deux légendes. L'argument de la frappe simultanée des deux classes d'*aurei* et *denarii* du cinquième consulat est un des principaux piliers du classement du numéraire de cette période proposé par Besombes. Malheureusement, cette reconstruction est erronée. Harold Mattingly, en étudiant la question de plus près, avait déjà abouti à la conclusion que « a comparison of the reverse types of the two issues is all in favour of succession in time »²¹, et Philip V. Hill a tenu compte de cette remarque judicieuse pour son classement des émissions²². Il y a, en effet, de nombreux arguments en faveur d'une succession des deux groupes. Citons-en seulement deux : dans le groupe COS V DES VI qui clôt les émissions du cinquième consulat (111 ap. J.-C.), il y a cinq types de revers pour les deniers, à savoir l'Éternité (AET-AVG), la Victoire (DA/CI/CA), la Paix

18. *BNCMER* IV, n^{os} 179-189.

19. *BNCMER* IV, n^{os} 650-654.

20. H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. 3 : Nerva to Hadrian*, Londres, 1936 (reprinted with revisions, 1976), p. lx.

21. *BMC* p. lx.

22. PH. V. HILL, *The Dating and Arrangement of the Undated Coins of Rome A.D. 98-148*, Londres, 1970, p. 36.

(PAX), la Piété (PIET) et VESTA²³. Ces types se retrouvent également parmi les deniers « ordinaires » du cinquième consulat, datés seulement COS V, et y portent tous la légende abrégée IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P / COS V P P SPQR OPTIMO PRINC²⁴, ce qui est un argument de poids en faveur de l'utilisation exclusive de cette légende écourtée à la fin de la période qui va de 103 à 111 ap. J.-C. De plus, il est possible de suivre la transition d'une légende à l'autre, parce que certains types de revers apparaissent non seulement avec la légende longue, mais également avec la version abrégée : aigle, couronne de chêne, Hercule sacrifiant, Jupiter assis et temple pour les *aurei*²⁵ ; l'Équité debout à gauche, l'Espérance, Mars marchant à gauche avec Victoire, un trophée et la Victoire à demi nue debout pour les deniers. Il me semble donc logique de supposer qu'à un certain moment, il a été décidé de raccourcir les légendes, tout en conservant, dans un premier temps, les types de revers utilisés auparavant.

La classification du numéraire COS V de Trajan en métaux précieux adoptée dans *BNCMER IV* ne peut donc être acceptée. Or, pour la majorité des monnaies divisionnaires d'orichalque et de cuivre du cinquième consulat, qui portent toutes les mêmes légendes, l'évolution de l'effigie monétaire de l'empereur est le seul guide valable pour le classement des émissions, comme P. A. Besombes l'a rappelé (p. 12), à partir des travaux de Paul Strack et Ph. V. Hill. Il a donc élaboré une nouvelle typologie du portrait monétaire de Trajan, sur laquelle est fondée l'organisation du catalogue. Comme les problèmes de la chronologie du métal précieux et des types du portrait du souverain sont étroitement liés, et comme la solution au premier problème proposée dans ce livre n'est pas – on l'a vu – satisfaisante, il faut naturellement juger avec prudence cette nouvelle typologie de l'effigie impériale.

Besombes distingue, pour la période du cinquième consulat, trois portraits (B2, B3, B4 : p. 14), dont le premier (B2) représente une continuation du portrait du troisième et quatrième consulat. Concernant l'isolement du type B2, la reconstruction est sans doute correcte, et Besombes a bien vu aussi qu'il faut distinguer de B2 le type de portrait qu'il appelle B3, sur lequel les traits de l'empereur s'adouçissent et s'arrondissent, la chevelure diffère et le crâne est dolichocéphale, bien que la troncature du cou soit identique à B2. Ici, sa typologie marque un net progrès par rapport à celle de Strack, qui avait regroupé ces deux types sous son type « α ». Besombes est d'avis que les types B2 et B3 se sont directement succédés ; selon lui, le portrait B2 a été utilisé jusqu'en 104,

23. P. L. STRACK, *op. cit.*, n^{os} 165, 166, 168-170.

24. P. L. STRACK, *op. cit.*, n^{os} 131, 154, 160, 161, 163.

25. J. ALLEN, The Gold Coinage of Trajan Dated COS V, *AJN*² 19 (2007), p. 33-75, p. 42-43 (Series 3/2 et 4/1) ; l'*aureus* au temple – unique – avec la légende longue n'était pas connu d'Allen : C. ALFARO ASINS, *Catalogo de las monedas antiguas de oro del Museo Arqueológico Nacional*, Madrid, 1993, impronta n^o 181.

et B3 de 105 à 107 ap. J.-C. Après B3, on aurait introduit le portrait B4, essentiellement caractérisé par la troncature du buste en accent circonflexe ; ce portrait serait resté en usage jusqu'à la fin du cinquième consulat, voire jusqu'à la fin du règne (p. 15).

Pour le portrait B4, le classement de Besombes est malheureusement moins exact que celui de Strack : le savant allemand avait observé à juste titre que les portraits de Trajan à troncature « en accent circonflexe » (Strack type δ) se divisent en deux groupes, selon les proportions et la forme particulière des deux parties de la troncature : pour cette raison, Strack distingua les types $\delta 1$ et $\delta 2$ ²⁶. Il avait aussi pressenti que cette différenciation pouvait avoir des implications chronologiques, ce dont je suis convaincu.

Comme on le verra dans mon étude systématique *Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117 n. Chr.)*, actuellement sous presse à Vienne, seule cette dernière conclusion permet d'arriver à une reconstruction satisfaisante du développement du portrait monétaire de Trajan, et Besombes ne l'a pas tirée. En regroupant tous les portraits (en réalité très variés) avec le type de troncature « en accent circonflexe » dans la classification B4, il a rassemblé en un même lieu deux types strictement distincts, avec des conséquences désastreuses pour le classement chronologique des émissions. Ainsi, Besombes s'est vu contraint de dater toutes les pièces avec troncature « en accent circonflexe » de la période finale du cinquième consulat, parce que ce type de portrait est utilisé, entre autres, sur les monnaies COS V DES VI. Mais cela provoque des problèmes insurmontables pour le classement de beaucoup d'autres monnaies ; par exemple – pour démontrer la problématique au moyen d'un type bien représenté sur les planches du nouveau *BNCMER* –, les sesterces avec Victoire qui tient un bouclier où on lit VIC/DAC : ce revers est souvent associé au vieux portrait B2 (nos 210-211 du catalogue) ainsi qu'au portrait B4 de Besombes (nos 545-546), mais jamais à B3. Il faudrait donc supposer une reprise de ce revers après plusieurs années d'interruption, hypothèse facile à écarter si l'on tient compte du fait que ce n'est pas un phénomène isolé, mais qu'il concerne une quantité considérable de types. Il est donc bien clair que la séquence des portraits proposée ici est erronée, et que, en réalité, l'une des deux variantes du portrait avec troncature « en accent circonflexe » (B4), à savoir le type $\delta 1$ de Strack (non isolé par Besombes), doit être inséré entre les types B2 et B3.

Force est de constater que le classement des monnaies du cinquième consulat dressé par l'auteur ne correspond pas à la chronologie réelle des émissions. P.-A. Besombes a élaboré sa reconstruction en étudiant principalement les monnaies de la collection parisienne, et c'est sans doute là qu'il faut chercher l'une des raisons à l'échec de son entreprise : le nombre des monnaies de comparaison consultées était évidemment trop limité, et les variantes représentées

26. P. L. STRACK, *op. cit.*, p. 27.

dans un seul cabinet, même riche comme celui de Paris, ne permettent pas de rédiger des travaux systématiques. L'étude que j'ai menée sur la *Reichsprägung des Kaisers Traianus* se base, pour le seul cinquième consulat de Trajan, sur une documentation de plus de 10 000 pièces, tandis que la collection ici cataloguée en comprend moins de mille pour tout le monnayage impérial.

Il est regrettable que, *in praxi*, le système de classification erroné adopté par Besombes rende son catalogue plutôt difficile à utiliser pour la période du cinquième consulat : les monnaies d'un même type de revers n'y sont pas regroupées en un lieu, mais distribuées dans plusieurs sections, en fonction du portrait. Ainsi, après avoir trouvé le revers recherché, il faut toujours vérifier dans plusieurs autres sections – parfois fort distantes, voir l'exemple des sesterces VIC/DAC cité plus haut – si un exemplaire du même type n'est pas catalogué ailleurs également, ce qui est d'un grand inconvénient.

V

Dans le catalogue des monnaies proprement dit, un certain nombre d'erreurs ou d'inconséquences plus ou moins sérieuses a été observé. Par exemple, le poids et l'axe ne sont pas indiqués pour toutes les monnaies : dans le cas du denier restitué de Servius Rufus (n° 507) et pour l'as COS V DES VI n° 654, ces données manquent complètement ; alors que pour les n°s 242, 245-247, 249, 412, 420 et 508, seule la rubrique « axe » n'est pas remplie. D'autre part – ce qui est plus grave –, dans quelques cas où plusieurs pièces de même revers sont cataloguées à la suite, les descriptions des monnaies dans le catalogue ne correspondent pas toujours avec les illustrations des planches : voir les as n°s 187-189 (le buste cuirassé est décrit comme le n° 189, mais est illustré sous le n° 187), les deniers n°s 373-376 (le buste cuirassé est décrit comme le n° 374, mais illustré sous le n° 376), les *dupondii* n°s 928-929 (le buste cuirassé est décrit comme le n° 928, mais illustré sous le n° 929) et les as n°s 930-931 (le buste avec égide est décrit comme le n° 931, mais illustré sous le n° 930). Ont également été interverties les images des deniers restitués de Rubrius Dossenus n°s 492-493 (le droit du n° 492 est décrit comme « Minerve », au lieu de Junon) et – ce qui est particulièrement irritant – les images d'un *aureus* restitué pour le *Divus Iulius* (n° 474) et du faux Becker de ce type (n° 1018).

Par ailleurs, il y a des erreurs dans les descriptions des monnaies et dans les notes : n° 33 (*Concordia*, et non *Pax*), n° 252 (Victoire assise à gauche, et non à droite), n° 426 (le SPQR de la légende n'est pas mentionné), n° 545 (Victoire debout à droite, et non à gauche), n° 647 (la légende du revers est SPQR OPT PRINCIPI), n° 728 (Trajan assis à gauche, tendant la main vers une femme debout face à lui, et non Trajan debout, relevant l'Italie agenouillée), n° 765 (la légende de l'avvers est IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO etc.), n°s 972-973 (*semisses*, et non *quadrantes* ?), note du n° 657 (*padulamentum* au lieu de *paludamentum* ; cette erreur se répète très souvent), note du n° 949 (la pièce dans *SNG Suisse II* porte le n° 1822, et non 822).

Les petites inexactitudes et incohérences dans le texte sont nombreuses, elles aussi : ainsi p. 13 (l'ouvrage fondamental de W. H. Gross sur les portraits en dur de Trajan est paru en 1940, et non en 1944), p. 14 (l'apparition du portrait B2 est datée du troisième consulat, c'est-à-dire 100 ap. J.-C., alors qu'elle est datée de l'année 98 à p. 15 ; la légende de revers est toujours COS V P P SPQR OPTIMO PRINC, et non COS V P SPQR OPTIMO PRIN), p. 18 (Bâle est en Suisse alémanique, et non en Allemagne ; sur l'*aureus* n° 251, qui figure aussi sur la belle jaquette du livre, on voit un buste de Trajan avec l'égide vu de trois quarts en arrière, et non en avant), p. 19 (le revers du denier *Classical Numismatic Group* 46, 24 juin 1998, n° 1235 reproduit Rome, et non Mars). Cette liste ne prétend naturellement pas à être exhaustive.

VI

Durant un séjour de travail au Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la BnF en octobre 2008, j'ai eu l'occasion d'examiner le fonds Trajan. J'ai pu constater qu'un certain nombre de monnaies impériales de cet empereur, souvent dans un état de conservation médiocre mais parfaitement authentiques, avaient été rangées parmi les soi-disant « doubles » et exclues du nouveau catalogue *BNCMER* IV. Comme il s'agit, pour certaines, de monnaies d'une importance considérable, parfois très rares, il me semble opportun de publier ici une sélection des « doubles » parisiens les plus intéressants.

A) Sesterce (22,45 g ; axe 6). Strack n° 331.

IMP CAES NERVA TRAIAN
AVG GERM P M
tête laurée à droite

TR POT COS III P P, à l'exergue SC
arc à trois baies

Commentaire

Type extrêmement rare, dont je connais au total onze exemplaires, dont huit pour cette variante de buste. Avec l'exemplaire publié, *BNCMER* n° 96, la BnF en possède un quart.

B) *Dupondius* (11,64 g ; axe 6). Strack n° 367.

IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG
GER DAC P M TR P COS V P P
buste radié avec draperie sur l'épaule
gauche, à droite

S P Q R OPTIMO PRINCIPI,
à l'exergue SC
la Paix assise à gauche, tenant un rameau ;
à ses pieds, un Dace agenouillé

Commentaire

Variante rare, dont j'ai rencontré six exemplaires – avec l'exemplaire publié, *BNCMER* n° 586. La monnaie exclue du catalogue, provenant de la collection de la reine Christine de Suède, porte au revers les lettres RC à l'encre noire.

C) *Dupondius* (11,50 g ; axe 6). Strack n° 371.

IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG
GER DAC P M TR P COS V P P
buste radié, drapé et cuirassé à droite,
vu de trois quarts en arrière

S P Q R OPTIMO PRINCIPI, S C
Rome debout à gauche, tenant une Victoire
et une lance ; à ses pieds, un Dace agenouillé

Commentaire

Variante rare, dont je ne connais que cinq exemplaires. Normalement, ce type de *dupondius* se trouve avec un buste de l'empereur portant l'égide, voir *BNCMER* n° 567.

D) Sesterce (27,61 g ; axe 6). Strack n° 403.

IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG
GER DAC P M TR P COS V P P
buste lauré avec draperie sur l'épaule
gauche, à droite, vu de trois quarts en
avant

S P Q R OPTIMO PRINCIPI, S C
l'Espérance marchant à gauche, tenant une
fleur et relevant un pan de sa robe

Commentaire

Le deuxième exemplaire d'un sesterce à l'Espérance avec ce type de buste que j'ai recensé, l'autre monnaie étant conservée au *Münzkabinett des Staatliche Museen* de Berlin.

E) As (12,40 g ; axe 7). Strack n° 418.

IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG
GER DAC P M TR P COS VI P P
buste lauré avec draperie (?) sur l'épaule
gauche, à droite

S P Q R OPTIMO PRINCIPI, S C ;
à l'exergue ALIM ITAL
Trajan assis à gauche, tenant un sceptre
et tendant la main droite vers une femme
debout face à lui, qui porte un enfant ; un
autre enfant debout à ses pieds derrière elle

Commentaire

Exemplaire mal conservé, mais rare, le huitième de ce type que je connaisse. Du même coin de revers qu'une pièce de Vienne (n° inv. 8456) ; à l'exception de cette monnaie, tous les autres exemplaires aux légendes parfaitement lisibles montrent un buste lauré nu à droite, voir *BNCMER* n° 728.

F) *Dupondius* (12,51 g ; axe 6). Strack n° 436.

IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG
GER DAC P M TR P COS VI P P
buste radié avec égide sur l'épaule
gauche, à droite

FELICITAS AVGVST, S C
la Félicité debout à gauche, tenant un
caducée et une corne d'abondance

Commentaire

Des trois *dupondii* avec ce revers recensés dans *BNCMER* IV, deux montrent un buste avec draperie sur l'épaule gauche (nos 779-780), et n° 781 un buste drapé à droite, vu de côté ; c'est le buste normal pour ce type. L'égide est assez rare : jusqu'ici, je ne connais que quatre exemplaires de cette variante.

G) Monnaies des Mines : Semis (3,34 g ; axe 7). Woytek²⁷ n° 4.

IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC
buste lauré avec draperie sur l'épaule
gauche, à droite

METALLI VLPIANI
personnification féminine debout à
gauche, tenant une balance et une corne
d'abondance

27. B. WOYTEK, Die Metalla-Prägungen des Kaisers Traian und seiner Nachfolger, *NZ* 111/112 (2004), p. 35-68.

Commentaire

Ce type est parmi les plus rares des *nummi metallorum* de Trajan ; je n'en connais que quatre exemplaires. À part une pièce à Copenhague, cette monnaie est la seule de ce type à être conservée dans une grande collection, les deux autres pièces étant apparues dans des catalogues de vente : *NAC G* (10. 4. 1997), n° 1626 (de la même paire de coins) ; *MMAG* 81 (18. 9. 1995), n° 275. Le Semis METALLI VLPIANI avec la légende de droit plus longue (IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GER DAC : Woytek n° 3 ; *BNCMER* n° 973) est beaucoup plus fréquent ; j'en ai recensé 18 exemplaires.

H) As hybride (8,82 g ; axe 6). Non répertorié.

S P Q R OPTIMO PRINCIPI, S C

la Victoire à demi nue, debout à droite, tenant de la main droite un stylet, la main gauche sur un bouclier posé sur un palmier et où on lit VIC/DAC

S P Q R OPTIMO PRINCIPI, S C

la Victoire à demi nue, debout à droite, tenant de la main droite un stylet, la main gauche sur un bouclier posé sur un palmier et où on lit VIC/DAC

Commentaire

Le phénomène des as hybrides, frappés de deux coins d'avers ou deux coins de revers, est à observer des Flaviens jusqu'à Commode environ²⁸. Sous Trajan, ces monnaies – toujours énigmatiques – sont pour la première fois un peu plus fréquentes, et on en connaît des exemplaires pour quasiment toutes les périodes de son règne. Numériquement, les pièces à deux têtes prédominent (voir, par exemple, *BNCMER* IV, n° 641) : j'ai rencontré seulement huit exemplaires d'as frappés de deux coins de revers, tous de types divers, et souvent à flans courts et très usagés – comme cette pièce unique.

28. R. MOWAT, Les essais monétaires de répétition et la division du travail, *RN*⁴ 6 (1902), p. 179-202 ; F. GNECCHI, Appunti di numismatica romana XCIII. Assi imperiali a due diritti o a due rovesci, *RIN* 22 (1909), p. 155-164.

